

МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАР ЗАМОНВАЙЛАШГАН ДАВРДА ОИЛА ФУНКЦИЯЛАРИНИНГ РОЛИ

Ниетова Гулчехра Базарбаевна

Тошкент ирригация ва кишлок хужалигини механизациялаш мухандислари институти

Миллий тадқиқотлар университети Гуманитар фанлар кафедраси ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14987268>

“...қиз боланинг ўқиб, олий маълумотли бўлиши, касб-ҳунар эгаллаши оила бахти, фарзандлар камоли учун, шу асосда бутун жамият равнақи учун хизмат қилади”.

Ш. Мирзиёев

Аннотация. Муаллиф ўз мақоласи орқали бушунги куннинг долзарб масаласи оила муносабатларини яхшилашида оиланинг функцияларининг муҳим жиҳатларини келтириб ўткан. Оила - ижтимоий институтларнинг энг кадимгисидир ва инсоният бошидан кечирган тарихий даврларнинг канчалик турфа ва мураккаб булишига қарамай қийинчиликларга дош бера олган ушбу маскан ўз тизими, таркиби ва жамият олдида турган мажбуриятларини бажариши нуктаи назаридан соғ омон сакданиб қолган тузилмадир. Ушбу мақола ҳам ҳозирги кунда оилавий низоларнинг олдини олишида функцияларнинг бажарилишини муҳим деб ҳисоблайди.

Калит сўзлар: Оила - ижтимоий институт, оиланинг функциялари, Идеал давлат”, Репродуктив функция, хиссий-эмоционал функцияси, Бахт ва тинчлик-хотиржамликни барқарорлаштириши функцияси.

Бугунги кунда дунё аҳолисининг 90 фоизи оилаларга бирлашиб яшайдилар, қолган 10 фоизи ота онадан етим қолганлар, меҳрибонлик ўйлари тарбияланувчилари, ёлғиз қолган кексалар бўлиб, аслида улар ҳам яқин қариндошлари, турли хил давоат ва нодавлат ташкилотлар билан бирлашиб инсонийлик меҳрдан баҳра оладилар. Мамлакатимизда эса 97 фоиз инсонлар ўз оилалари бағрида истиқомат қиладилар, шундай экан, оила-ҳар бир инсон умр бўйи бирлашиб яшаб истиқомат қиладиган уз бахти ва саодати, орзу-хаваслари, мақсад-муддаоларини муштарак қилган, узини инсон сифатида идрок этиб ҳаёт нашидасини сурадиган мукаддас макондир. Оила - ижтимоий институтларнинг энг кадимгисидир ва инсоният бошидан кечирган тарихий даврларнинг канчалик турфа ва мураккаб булишига қарамай қийинчиликларга дош бера олган ушбу маскан ўз тизими, таркиби ва жамият олдида турган мажбуриятларини бажариши нуктаи назаридан соғ омон сакданиб қолган тузилмадир.

Оила ва никоҳ тизимини қадимдан файласуфлар ва олимлар қизиқиб қузатиб келган улардан бири қадимги грек файласуфи Платон булган. Унинг фикрича, барча замон ва маконларда патриархал оила ижтимоий муносабатларнинг, жамият ҳаётининг асоси булади, давлат эса ана шу каби оилаларнинг бирлашувидан пайдо булган. [3] 12-б. Лекин Платоннинг ўзи ўз қарашларини охиригача химоя қилиб, фикрларини яқунлай олмади. “Идеал давлат” деб номланган лойихасида у жамиятда ҳамжихатликни таъминлаш учун аёллар, болалар бирлашмалари ва сармояларнинг умумийлигига эришиш лозим, деган фикрни илгари сурди. [4] Лекин айни шу охириги фикр аслида янги эмас эди.

Кадимги грек тарихчи олими Геродот узининг машхур “Тарихлар” деб номланган асарида аёллар бирлашмалари бир катор қабилалар учун узига хос хусусият эканлигини таъкидлаган эди. [5]

Француз маърифатпарвари Жан-Жак Руссо уз даврида “Оила - энг кадимий ва асли табиий булган жамият булагидир. Оила - керак булса, жамият сиёсий киёфасини белгиловчи образ, бунда етакчи, рахбар - гуёки ота мисоли, халк эса - фарзандлар кабидир” [7] деб ёзган эди. Бу аслида инсоният тарихида узок вақтгача устивор булган патернализм тамойилининг яккол тимсолидир (“патерн” - ота, оталик, етакчилик маъносини билдиради). Шундай қилиб, антик даврнинг файласуфлари ҳам, улардан кейинги урта аср, ҳдттоки, янги даврга келиб ҳам куплаб таджикотчилар ва алломалар оила институтига алоҳида аҳамият бериб, уз асарларида ижтимоий муносабатларнинг табиати ва намоён булишини айнан оилавий муносабатларнинг характеридан кидириш лозимлиги фикрини ёқлаб келдилар. Шу каби фикрни немис файласуфлари Кант ва Гегельнинг мутлок гоёга алоқадор асарларида ҳам куриш мумкин.

Хар қандай даврда ҳам жамият ва давлат аҳоли сонининг бир маромда ва соғлом ўсиб бориши, муайян анъаналар ва муқаддас удумларнинг сақланиб, авлоддан-авлодга етказилиб турилишидан манфаатдор булган. Бу вазифани бажаришда жамиятнинг муҳим булагии бўлмиш оиланинг роли каттадир. Демак, оила ижтимоий институт сифатида энг аввало туғилиш орқали аҳолининг маълум миқдорда муттасил ўсиб бориши, одамлар ўртасида миграция, яъни у ердан бу ерга кўчиб туриш ёки ўлим оқибатида қамайиб борадиган миқдорини тўлдириш вазифасини бажаради. Чунки ижтимоий ҳамда иқтисодий ривожланиш учун меҳнат ресурслари ва ишчи кучининг янгилашиб боришидан жамият ҳам, одамлар ҳам манфаатдордир. Бундан таққари, хар бир жамиятнинг бетакрор кадриятлари, ўлмас мероси, авлоддан авлодга ўтиб борадиган анъаналари булади. Фуқаролик ҳолатлари, маърифатли бўлиш, фан тараққиётини ўсиши, маънавий юксалишга хизмат қилувчи кадриятларнинг сақланиб келаётганлиги ҳам оила туфайлидир.

“Оила психологиясига оид илмий адабиётларда оиланинг қўйидаги функциялари - жамият олдидики вазифалари фарқланади: Оиланинг хиссий-эмоционал функцияси - бу унинг ўз аъзолари ўртасида муайянлик муносабатларни сақлаш, улар ўртасида меҳр-оқибат, ўзаро ғамхўрлик, бир-бирини қўллаб-қувватлаш, севиш, севилиш каби қобилиятини намоён этишидир. Бу оила учун жуда муҳим булиб, инсоннинг рухий саломатлиги, айнан шу вазифани қандай бажараётганлигив боғлиқдир. Оиланинг маънавий психологик муҳити соғлом деганда, аслида ана шу аъзолар ўртасидаги. илиқлик, самимият, ўзаро бағрикенгликнинг мавжудлиги, меҳр-оқибат каби инсоний хиссиётларнинг ижобийлиги тушунилади.

Жисмоний қувватни таъминлаш функцияси - оила аъзоларининг жисмонан соғ, тетик ва ўзини яхши ҳис қилишларини таъминлашга боғлиқ бўлган шароитларни назарда тутуди, масалан, ҳар биримиз оилада бошпанамизга эгамиз, бундан ташқари, мана шу ўз худудимизда, яъни хонадонимизда дам олиш, яхши сифатли, туйимли таомлардан баҳраманд булиш, ижод қилиш ва ўқишимиз учун зарур, қулай имкониятларга эга булишимиз шарт.

Маънавий мулоқотни таъминлаш функцияси - одамнинг ўз насл-насаби, маънавий-маданий анъаналари бўлишига интилишидан келиб чиқади, ҳар бир шахс ўзини кимнинг авлоди, қандай анъаналарнинг вориси эканлигидан чексиз фахрланади, у қандай оила

бўлишидан катъий назар, албатта, ўз аъзоларини муайян яхши урф-одатлар, муомала маромлари доирасида бирлашгиришга қодир бўлгандагина мустаҳкам ва бахтиёр бўлади. Янги туғилган фарзанд тета-поя қилиб юра бошлаган онларданок оиланинг катталари уни эркалатишлар орқали ширин муомалага ўргатади, катталарга ҳурмат, кичикларга ғамхурлик, иззат тушунчалари ҳам оилада тарбияланади. Шу функцияни адо эта олмаган оилада хамиша кўнгилхираликлар, жанжал, зиддиятлар булиши эҳтимоли каттадир.

Бахт ва тинчлик-хотиржамликни барқарорлаштириш функцияси ҳам ўта муҳим бўлиб, айнан оила ҳар бир аъзосининг муаммоларини ечиш, уни ташки турли таъсиротлардан ҳимоялаш, керак бўлса, унда ҳимоя иммунитетини шакллантиришга ёрдам беради. Ўзбекларда “Ўз уйим - улан тушагим” деган ибора бор, ҳар ким уз уйида чинакам хотиржам булиши мумкин. Шу нуқтаи назардан фарзандларнинг ҳам соғ-омон катта бўлиши, улар онгини турли ташки таъсиротлардан, ёт ғоялардан ҳимоя қилишда ҳам оиланинг роли беназирдир. Оила тинч ва хавфсиз бўлса, демак, жамият ҳам, давлат ҳам тинч ва ундаги осойишгалик барқарор бўлади.

Репродуктив функция - бу оиланинг нафақат авлодлар, ворисларни яратишга алоқадор вазифаси, балки, шу орқали ота ва она бўлишдек бахтга муяссар булиш, давлатнинг эса туб аҳоли сонини муайян миқдорда ушлаб тўришига ҳам хизмат қилади. Айниқса, ўзбекларда никоҳнинг дастлабки онлариданок, “ували-жўвали булинглар, қўша қаринглар” деб дуо қилинади ва келинчакнинг ҳомиладор булиши интиқлик билан кўтилади. Чунки, айнан шу омил ёш оиланинг мустаҳкамлигида катта аҳамиятга молик бўлади. “Фарзандли оила” тушунчаси оила психологиясида ҳам, оила социологиясида ҳам муҳим бўлиб, у оилада турмуш тарзининг деярли барча жабҳаларидаги кўрсаткичларнинг мезонидир.

Тарбия ва назорат функцияси - ота-оналарни зурриёдларини қобил ва ақлли, иймон-эътиқодли, соғ-саломат вояга етишини таъминлашларига боғлиқ. Чунки, оила - нафақат эр ва хотинни, уларнинг мақомларидан келиб чиқиб тарбиялайди, балки ёш авлодни ҳам оиласи, ота-онасига муносиб инсонлар бўлиб етишишлари, жамиятга фойдаси тегиши учун қайғуради. Ўзбек оиласида авлодлардан мерос бўлиб қолган тарбия мезонлари ва анъаналари мавжудки, уларнинг ҳаётийлиги ва бардавомлиги боис жамиятда кадр топган барчасида ёш авлод тарбияси масаласи етакчи ҳисобланган удумлар ва урф-одатлар ҳамон сақланмоқда. [2] 18-19 б.

Сўнги йилларда Ўзбекистон хотин-қизлар кўмитаси ташаббуси ҳамда ҳукуматимизнинг қўллаб-қўвватлаши билан оилавий бизнес, хотин-қизлар кичик ва ўрта бизнесини ривожлантириш, аёллар тадбиркорлиги учун банклардан имтиёзли кредитлар бериш сиёсати изчил амалга оширилиши туфайли аёлларнинг оила бюджетига қўшаётган ҳиссаси ҳам ортиб бормоқда. Бунинг натижасида фарзандларда ҳам тадбиркорлик хислатлари ўсишига реал имкониятлар яратилмоқда. Ўтказилган тадқиқотларнинг натижаларига кўра, онаси тадбиркор бўлган қизларда илк ёшиқданок бошқарув ва лидерлик сифатлари, тадбиркорлик куникмалари шаклланиб борар экан.

Бу борада мамлакатимизда етарлича эътибор қаратилиб оила ва хотин қизлар масаласи давлат сиёсати даражасига кўтарилди. Юртбошимиз 2024 йил 7-март халқаро хотин-қизлар байрами муносабати билан сўзлаган нутқида алоҳида эътироф этади. **“Ўқитувчи ва мураббийлар билан кўпроқ мулоқот қилиб, фарзанд ва набираларимизнинг ўқиши, давомати масаласи, ахлоқ-одоби билан қизиқайлик.**

Болаларимизни билимли ва ақлли, оқни қорадан ажрата оладиган, эл-юртимизга содиқ, ҳаёли ва иболи, мустаҳкам иродали инсонлар этиб тарбиялаш учун барчамиз биргаликда ҳаракат қилайлик.

Биз маънавий тарбия ишларини энди мутлақо янгича усулда олиб боришимиз керак. “Эзгулик – шиоримиз, маърифат – қуролимиз” деган ғоя асосида бу жараёни аввало оиладан, маҳалладан бошлашимиз лозим.

Зотан, ҳадиси шарифда айтилганидек, “Ота-она ўз фарзандига яхши тарбиядан бошқа мерос қолдиролмайди” [1]

Қолаверса “Ўзбекистон -2030” стратегиясида оила ва хотин-қизлар масаласига алоҳида эътибор қаратилиб, қизларни касбга ўқитиш, уларни зиёлилигини ошириш, тадбиркорликлари учун кенг йўл очиб бериш долзарб масаласи этиб олинган. Бу мамдакат келажаги бўлган авлодни вояга етказадиган оналар билимли, илмли ва тарбияли бўлиши учун пойдевордир. “Ўзбекистон – 2030” стратегияси доирасида хотин-қизларнинг сиёсий, ижтимоий, иқтисодий фаоллигини ошириш, оналик ва болаликни ҳимоя қилиш, гендер тенгликни қарор топтириш, аёлларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлаш бўйича кенг кўламли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Шунингдек оила ва хотин-қизлар масалалари, гендер муносабатларини ўрганиш айниқса мамлакат мустақиллидан сўнг жадаллашди бу борада кўплаб илмий изланишлар, социологик тадқиқотлар ўтказилиб натижалари ўрганилиб келинмоқда. Фалсафанинг асосий масалалари: инсон моҳияти муаммоси, маъноси, мақсади, инсон мавжудлигининг макони ва вақти гендер нуқтаи назаридан кўриб чиқилди. Гендернинг янги концепцияси “хотин - қизлар масаласи”га кенгроқ ёндашиб, уни жинсий тафовутга оид муаммоли майдонга кўчирди. Айрим тадқиқотчиларнинг фикрича, ушбу силжиш “ижтимоий тарихдан” “маданий тарихга” ўтишга мос келади. Кишилиқ ҳаётида хотин-қизларнинг мавқеи ҳам жамиятнинг оила муносабатларига бўлган эҳтиёждан келиб чиқиб белгиланади. Оила муносабатлари ижтимоий ҳаётни белгилашда жуда муҳим аҳамиятга эга, деб қарайдиган халқлар орасида аёлнинг мавқеи бирмунча юқори туради. Шунинг учун ҳам кишилиқ жамиятининг илк даврида, яъни она уруғи ҳукмронлик қилган даврда аёлларнинг мавқеи жуда юқори бўлган ва у жамият тараққиётида белгиловчи аҳамият касб этган. [8] 37-б.

Бугун келажак авлод олдида маъсулиятли вазифа – юксак қадриятларни, миллий меросимизни сўнги авлодга замон билан ҳамнафас бўлган ҳолда етказиш, ёш авлодни ота боболаримизга хос тарбиялашда оила институтнинг муҳим жиҳатларини ўрганар эканмиз, ҳар қандай замон ёки маконда бўлмасин оила ўз вазифаларини йўқотмаслиги керак. Айниқса, эндигина ҳаётга кадам куйиб келаётган ёшларнинг онгига шундай фикрни сингдириш керакки, улар ўртага куйилган мақсадларга эришиш ўзларига боғлиқ эканлигини, яъни бу нарса уларнинг собитқадам ғайрат-шижоати, тўла-туқис фидокорлигига ва чексиз меҳнатсеварлигига боғлиқ эканлигини англаб етишлари керак.

Худди шу нарса давлатимиз ва халқимиз равнак топишининг асосий шартидир. Шу нуқтаи назардан, оилавий анъаналар, расм-русмлар ва одатлар орқали болаларимиз онгига оила муқаддас тушунча ва уни ҳимоя қилиш ватанпарварлик, жўмардлик эканлигини сингдиришни таъминловчи ижтимоий сиёсий омиллар ва шарт-шароитларни аниқ билиш ўта долзарб ва муҳим вазифадир.

Янги Ўзбекистон жамияти фуқаролари ўзи ва бошқалар қадрини англаб етадиган инсонийлик дунёси эзгуликка хизмат қиладиган, ҳаётнинг моҳияти ва мақсадини тўғри

англайдиган даражада тарбияланган бўлмоғи лозим. Ушбу маънода “Ўз-ўзингни англа!” шиори ғоят катта аҳамият касб этади.

Фойдаланилган манбаалар

1. “Янги Ўзбекистонда бутун халқимиз қатори хотин-қизларимиз учун ҳам муносиб шароитларни яратиб бериш – энг муҳим вазифамиз бўлиб қолади”-Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёевнинг Халқаро хотин-қизлар кунига бағишланган тантанали марисимдаги нутқи. 07.03. 2024 й.
2. В. Каримова Оила психологияси. Дарслик. Тошкент 2007 й
3. Платон. Законы // Соч.: в 3 т. - М.: 1972. - Т.3. - 4.2. - С. 148-150.
4. Платон. Государство // Соч.: в 3 т. - М.: 1972. - Т.3. - 4.1. - С. 244-459.
5. Геродот. Истории. - Л.: 1972. - С. 232
6. Аристотель. Политика // Политика Аристотеля. - М.: 1911. - С. 4-32.
7. Руссо Ж.-Ж. Об общ естественном договоре, или Принципы политического права // Пед. соч.: В 2 т .- М .: 1981. - Т.2. - С. 170.
8. Г. Уразалиева Гендер ва аёллар ҳуқуқий маданияти. Тошкент-2009.135 б